

ISHLAB CHIQRISH KORXONASIDA ERGONOMIK TALABLAR

PhD. dots., Rasulev A. X., magistrant Qo‘ldasheva M.Y.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449586

Annotatsiya. Mazkur maqolada ishlab chiqarish korxonalarida ergonomik talablarni hisobga olishning ahamiyati, mehnat samaradorligiga ta’siri va ergonomik tamoyillar asosida ish joylarini tashkil etish usullari yoritilgan. Ishlab chiqarishda inson salomatligini saqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida ergonomikaning zamonaviy yondashuvlari va muammolarni tahlil qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: ergonomika, ishlab chiqarish, mehnat muhofazasi, qulaylik, xavfsizlik, samaradorlik.

Аннотация. В данной статье описывается важность учета эргономических требований на производственных предприятиях, влияние на производительность труда, а также методы организации рабочих мест на основе эргономических принципов. В целях защиты здоровья человека и повышения эффективности производства на производстве даются рекомендации по современным подходам к эргономике и анализу проблем.

Ключевые слова: эргономика, производство, охрана труда, комфорт, безопасность, эффективность.

Annotation. This article describes the importance of taking into account ergonomic requirements in manufacturing enterprises, the impact on labor productivity, as well as methods for organizing workplaces based on ergonomic principles. In order to protect human health and improve production efficiency, recommendations are given on modern approaches to ergonomics and problem analysis.

Keywords: ergonomics, production, labor protection, comfort, safety, efficiency.

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida ergonomika muhim omillardan biri hisoblanadi. Ergonomika – bu insonning ish sharoitlarini yaxshilash, ish unumdorligini oshirish va sog‘lig‘ini himoya qilishga yo‘naltirilgan fan va amaliyot sohasi. To‘g‘ri

tashkil etilgan ergonomik muhit ishchilar salomatligini saqlash bilan birga, korxonaning samaradorligini oshirishga ham yordam beradi.

Ergonomikaning ishlab chiqarish jarayonidagi asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Ish joyini qulay tashkil etish – ishchi o‘z faoliyatini qulay sharoitda olib borishi uchun ish joyini to‘g‘ri jihozlash.

- Yuk ko‘tarish va jismoniy zo‘riqlashlarni kamaytirish – ishchilarni ortiqcha zo‘riqishdan saqlash uchun zamonaviy texnik uskunalardan foydalanish.

- Optimal harorat va yoritishni ta‘minlash – ish joyidagi yorug‘lik va harorat me‘yorlari inson salomatligi uchun xavfsiz bo‘lishi kerak.

- Ishchi harakatlarini optimallashtirish – harakatlar minimal bo‘lishi, ortiqcha egilish yoki zo‘riqish talab etilmasligi lozim.

- Shovqinni kamaytirish – korxonada shovqin darajasini kamaytirish orqali ishchilarning diqqatini oshirish va charchoqning oldini olish.

1-rasm. Ishlab chiqarishda ergonomik muhit

Ergonomik muhitni yaratish uchun quyidagi tamoyillarga amal qilish lozim:

- Mehnat qurollari va uskunalarini ergonomik loyihalash – asbob-uskunalar inson tanasining tabiiy harakatlariga mos bo‘lishi lozim.

- Tana holatining to‘g‘ri bo‘lishi – ishchilarning uzoq vaqt davomida noqulay holatda ishlashining oldini olish uchun maxsus moslamalar qo‘llash.

- Ish sharoitlarini doimiy nazorat qilish – korxonada xavfsizlik va qulaylikni ta'minlash maqsadida ish joylarini muntazam tekshirib borish.

- Ishchilar uchun ergonomik treninglar tashkil etish – to'g'ri ishlash tartibi va harakat usullarini o'rgatish orqali sog'liqni muhofaza qilish.

Ishlab chiqarish jarayonida ergonomik talablarga rioya qilish mehnat unumdorligini oshirish bilan birga, ishchilarning salomatligini ham muhofaza qilishga xizmat qiladi. Ergonomik yondashuvlardan samarali foydalanish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish, xavfsizlikni ta'minlash va samaradorlikni oshirish mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati

1. G'ulomov G.M. Ergonomika asoslari. – T.: “Ilm-Ziyo”, 2021.
2. Usmonov A.A. Ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2020.
3. Karimov I.I. Ishlab chiqarish texnologiyalari va xavfsizlik. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2019.